

使用 COMSOL 和物理資訊神經網路(PINNs)分析游泳選手周圍流場

摘要

目的:首先探討單一游泳選手蹬牆離開、於泳池中央以及抵達終點，三種狀況周圍的速度場和壓力場變化(Marinho et al., 2011)，再探討兩位游泳選手相鄰時，彼此之間的速度場和壓力場與周圍數值之比較，並且利用觀察到的物理現象分析選手的應對策略，以改善其運動表現(Barbosa et al., 2010; Castro et al., 2023)。

方法: 首先使用 COMSOL (能夠在同一個環境模型中同時計算電磁、流體、結構力學及熱傳導等多種物理現象的交互作用的數值元素分析工具) 建立游泳選手、水以及泳池的物理模型 (Paytra, 2016; López et al., 2020)。針對單一選手的不同階段與雙人相鄰情況，使用納維爾-斯托克斯方程式 (Navier-Stokes equation) 以及白努利定理 (Bernoulli's principle)，以此迭代計算速度場和壓力場，並觀察流線分離與渦流現象 (Cai et al., 2021; Daghooghi et al., 2025)。隨後利用 Python 引入 PINNs 架構，將描述物理規律的偏微分方程嵌入深度學習損失函數中 (Raissi et al., 2017)，計算上述四種條件之數值並驗證模型在處理高維物理問題時的精確度 (Anitescu et al., 2023; Eivazi et al., 2022)，並且使用 COMSOL 輸出結果合理假設速度場數值直接計算理論壓力值比較。

結果: COMSOL 的物理模擬結果與 Python 使用白努利定理與連續方程式代入假設速度值所計算之壓力理論值，以及使用 PINNs 迭代迴圈估算的數值結果物理現象類似 (Li et al., 2022)。單一選手在蹬牆與抵達終點時，頭部壓力顯著大於腳部周圍壓力，且迎水面速度小於腳部尾流區速度 (Marinho et al., 2011)。在泳池中央時，選手兩側流速最大、壓力最小，而頭部周圍壓力最高。兩位相鄰選手的流場分析則為選手彼此內側速度值較大而壓力值較小，外側則反之，而此選手外側壓力大於選手間內側壓力的現象，會產生一相對於選手前進方向之橫向吸引力，為兩位選手向前游泳之干擾力 (Wei & Mark, 2013)。

結論: 分析模擬結果可知，單一選手蹬牆與抵達終點時之壓差阻力是體能消耗的主因 (Barbosa et al., 2010)，為減少阻力，選手可藉由蹬牆時形成流線型姿勢，或穿戴壓縮型競技泳衣以減少肌肉震動與截面積 (Castro et al., 2023)。於泳池中央時，選手可透過轉動肩膀將受壓點轉移至壓力較小的兩側，並利用仿生或流線化設計穩定頭部位置以減少流場分離 (Rodwell et al., 2023)。至於兩位選手相鄰的情況，選手應調整內外側划水力量分布以抵抗相對於選手前進方向之橫向吸引力，維持軸向穩定性。

關鍵詞: 壓差阻力、流線型、受壓點、吸引力

壹、緒論

游泳運動表現和推進力與阻力兩項因素高度相關，而這兩項因素密切影響流體力學領域中速度場和壓力場之數值分布，通常涉及身體及划水姿勢和對水流物理特性的掌握 (Barbosa et al., 2018; Wei & Mark, 2013)。早期有關流場的分析多依賴實驗水槽的觀察或計算流體力學 (CFD) 的數值模擬，雖然此計算方法較簡易快速，但若欲處理較繁瑣的動態網格時則較容易計算迭代失敗並且花費許多時間，並且幾乎無法準確計算非定常流場 (Marinho et al., 2011)。

目前常見應用於流體力學領域的數值模型為 COMSOL，該軟體透過網格劃分技術求解複雜幾何結構下的偏微分方程，在給定的邊界條件與初始值下，利用數值迭代演算法獲得高精度的物理場數值解 (Paytra, 2016; López et al., 2020)，但於較複雜的模型則時常出現迭代計算失敗或者耗費大量時間計算的缺點。近年 PINNs 逐漸被科學界廣泛運用於數值模擬計算。PINNs 的核心概念為將物理數學方程式帶入神經網路的損失函數，有效率且準確地計算偏微分方程式 (Raissi et al., 2017; Anitescu et al., 2023)。PINNs 相較於傳統數值模擬可以解決較繁瑣之物理問題 (例如涉及多維度的情況)，也可以於較短時間內獲得較精準的答案 (Cai et al., 2021; Eivazi et al., 2022)。

流體力學於游泳領域之研究多為單一選手於固定游速下的流場分析，較少涉及特定情況，例如選手在蹬牆離開與抵達終點時，因速度急劇變化而產生的壓力梯度 (Daghooghi et al., 2025)。此外，相鄰水道兩位選手之間的流體交互作用對選手前進之效率影響甚鉅，而目前已知學術研究對於兩位選手並排時內側流場因截面積改變而產生的速度與壓力變化，及其對選手穩定性的影響，仍缺乏高精度數值模擬的詳細比較與對策建議 (Barbosa et al., 2010; Castro et al., 2023)。

綜合以上背景，本研究目的為利用 COMSOL 建立游泳選手、水體及泳池之物理模型，使用納維爾－斯托克斯方程式於已切割的網格進行迭代運算 (Barnett & Gutierrez-Miravete, 2011)，並且利用 Python 導入 PINNs，分別討論單一選手在蹬牆離開、泳池中央、抵達終點三種情境，以及兩位選手相鄰之情境進行數值迭代計算。本研究將比較 COMSOL 與 PINNs 兩種方法在計算速度場與壓力場結果的一致性 (Li et al., 2022)，並且分析速度和壓力場分布之原因，再討論兩人相鄰時內側與外側流場的數值分析，比較其速度場和壓力場的分布差異。

貳、方法

COMSOL Multiphysics 為利用有限元素法 (Finite Element Method, FEM) 的多物理量耦合數值模擬工具，可以應用於求解複雜幾何結構下的偏微分方程。該軟體透過精細的網格劃分技術，將連續體離散化為有限數量的單元，並在給定的邊界條件與初始值下，利用數值迭代演算法獲得高精度的物理場數值解 (López et al., 2020; Paytra, 2016)。其核心優勢在於能同時處理多個物理場之間的非線性耦合作用，於處理大部分多物理量耦合問題上具有極高的數值精度與成熟度，但在面對較複雜的流場分析時，其高度依賴網格劃分的特性需要較大的計算成本以及運算時間 (Marinho et al., 2011)。為了解決傳統數值模擬對網格質量的依賴性，並且欲提升計算的效率性與準確性，本研究另外使用 PINNs 作為另一種數值模擬計算工具。PINNs 為將和物理定律有關的控制方程式直接嵌入深度學習損失函數中的架構，在遵守物理條件下使其達成最小化數據誤差 (Raissi et al., 2017)。相較於 COMSOL，PINNs 具有無網格化以及自動微分的優勢，不僅能有效計算連續且複雜的物理場分布，亦能透過物理約束使模型收斂 (Anitescu et al., 2023; Cai et al., 2021)。而單一選手模型建立設定如表一、表二、表三，兩位相鄰選手變數設定則如表四，選手皆朝向 y 軸正方向前進，選手以半徑 0.5 m、高度 1.65 m 之圓柱體模擬，座標點設於模擬選手之圓柱體尾部圓心點 (Marinho et al., 2011)。流體設定則參考表五，另考慮真實情況游泳選手於出發時會用力蹬牆壁產生前進以及向上浮起之動能，因此流速部分特別假設起點有最大前進速度以及一上浮速度，其中流場模型則以 x 軸方向 10 m，y 軸方向 25 m，z 軸方向 2 m 建立 (Wei & Mark, 2013)。

建立單一游泳選手的 PINNs 架構引入計算微分方程式的功能，以解決流體力學領域之數值模擬計算問題，並且定義激發函數 ($\text{nn.Tanh}()$)，其中包含輸入層、隱藏層、輸出層，輸入層引入 x、y、z 三個位置變數、隱藏層使用 64 個神經元運算，最後輸出 u、v、w、P 四個變數值 (Anitescu et al., 2023; Eivazi et al., 2022)。AI 學習架構首先利用 `torch.optim.Adam` 建立優化器，並且設定學習率以及引入納維爾-斯托克斯方程式、白努利定理和連續方程式，最後建立 5000 次的計算迴圈，利用激發函數以及損失函數不斷迭代計算壓力值 (Raissi et al., 2017)。根據 COMSOL 模型對流場的速度場和壓力場模擬計算，得知當游泳選手前進時，前方速度應較後方速度小，而選手兩側速度則較大，故在此假設前方速度為流體初始速度的 0.31 倍、後方為 0.52 倍，而兩側則為 1.58 倍，再根據白努利定理推算壓力變化直接計算壓力值，最後比較直接用白努利定理計算的理論壓力數

值和 PINNs 迭代計算的數值並且分析原因 (Li et al., 2022; Daghooghi et al., 2025)。

兩位游泳選手的 PINNs 建構和單一游泳選手分析相似，皆透過 `import torch` 與 `import torch.nn as nn` 建立，並且於激發函數部分使用相同的輸入 (x, y, z)、輸出 (u, v, w, P) 變數以及相同的神經元運算，AI 學習架構亦相同，於計算迴圈後輸出壓力值 (Anitescu et al., 2023)。根據 COMSOL 模型對流場的速度場和壓力場模擬計算，得知當兩位相鄰游泳選手前進時，選手間內側速度應較外側速度大，故假設外側速度為流體初始速度的 0.31 倍、內側為 0.52 倍，再根據白努利定理推算壓力變化直接計算壓力值，最後如同單一游泳選手分析方法，比較用白努利定理直接計算的理論壓力數值和 PINNs 迭代計算的數值並且分析原因 (Barbosa et al., 2010; Castro et al., 2023)。

表一.游泳選手位置

位置	x	y	z
出發點	5	0.15	2
中間點	5	10.85	2
終點	5	23.35	2

表二.游泳選手速度

位置	u(m/s)	v(m/s)	w(m/s)
出發點	0	3.5	0.5
中間點	0	2.5	0
終點	0	2.5	0

表三.兩位游泳選手位置

位置	x	y	z
第一位選手	4.5	10.85	2
第二位選手	5.5	10.85	2
內側計算點	5.0	10.85	2
外側計算點	3.5	10.85	2

表四.兩位游泳選手速度

位置	u(m/s)	v(m/s)	w(m/s)
第一位選手	0	2.5	0
第二位選手	0	2.5	0

表五.流體性質定義

密度(kg/m ³)	黏滯係數 (Pa.S)	壓力(Pa)	流體初始速度 (m/s)	計算點與選手距離(m)
1000	0.001	6000	2.5	0.7

參、結果

首先討論 COMSOL 數值模擬後利用 Python 輸出之速度場和壓力場分布圖，選手皆朝圖片上方(y 軸正方向)移動，再討論 Python 數值模擬結果，一為直接使用白努利定理計算的理論壓力，二為使用 PINNs 架構透過5000次迭代計算的壓力值。

圖一.單一選手出發點壓力場和速度場(選手向上前進)

首先討論左方壓力場，頭部周圍呈現深紅色，兩側及尾部區域呈現藍色，根據右方壓力條顏色分布，可知選手出發時頭部周圍壓力最大。接著觀察右方速度場，可得知頭部周圍呈現深藍色，而兩側則為紅色，尾部區域為綠色，根據右方速度條顏色分布，可知頭部區域周圍速度最小，而兩側以及尾部區域速度較大。

圖二.單一選手中間點速度場和壓力場(選手向上前進)

首先討論左方壓力場，頭部周圍呈現淺紅色，兩側及尾部區域呈現藍色，根據右方壓力條顏色分布，可知選手位於中間點時頭部周圍壓力最大。接著觀察右方速度場，可得知頭部周圍呈現深藍色，而兩側則為黃色，尾部區域為淺藍色，根據右方速度條顏色分布，可知頭部區域周圍速度最小，而兩側區域速度最大尾部區域速度其次。

圖三.單一選手終點速度場和壓力場(選手向上前進)

首先討論左方壓力場，頭部周圍呈現深紅色，兩側及尾部區域呈現淺藍色和橘色，根據右方壓力條顏色分布可知選手位於終點時頭部周圍壓力最大，接著觀察右方速度場，可得知頭部周圍呈現深藍色，而兩側則為黃色，尾部區域為淺藍色，根據右方速度條顏色分布，可知頭部區域周圍速度最小，而兩側區域速度最大尾部區域速度其次。

圖四.兩位相鄰選手終點速度場和壓力場(選手向上前進)

首先討論左方壓力場，兩位選手頭部周圍呈現紅色，左方選手的左側區域和右方選手的右側區域(此左右側為根據選手前進方向而言)呈現淺藍色，而彼此相鄰內側區域呈現深藍色，根據右方壓力條顏色分布可知兩位選手頭部壓力場最大，左方選手的左側區域和右方選手的右側區域次之，而彼此相鄰內側區域壓力則最小。接著觀察右方速度場，可得知兩位選手頭部周圍呈現深藍色，而左方選手的左側區域和右方選手的右側區域則為黃色，彼此相鄰內側區域呈現深紅色，根據右方速度條顏色分布可知選手彼此相鄰內側區域速度值最大，外側區域次之，而頭部區域速度值最小。

表六.單一游泳選手流場利用 PINNs 分析結果

選手位置	觀測點	理論流速 (m/s)	理論壓力(Pa)	PINNs 計算壓力(Pa)
起點	前方	1.08	7950	7945.12
起點	後方	1.82	6150	6152.34
中央	前方	0.78	7950	7948.85
中央	後方	1.30	6150	6149.56
中央	左側	3.95	5050	5053.21
中央	右側	3.95	5050	5048.77
終點	前方	0.78	1950	1952.10
終點	後方	1.30	150	155.42

表六的模型設定為模擬單一選手流場，使用 COMSOL 所計算數值假設流場速度，並利用白努利定理計算的理論壓力以及 PINNs 5000次迭代計算分析數值結果，可知選手在起點、中央和終點都是前方壓力大於後方壓力，而中央的流場計算

亦可得知選手兩側壓力小於後方壓力。

表七.兩位相鄰游泳選手利用 PINNs 分析結果

觀測點	理論流速(m/s)	理論壓力(Pa)	PINNs 計算壓力(Pa)
選手外側區域	0.78	7950	7947.65
選手彼此相鄰內側區域	1.30	6150	6151.08

表六的模型設定為模擬兩位相鄰選手流場，使用 COMSOL 所計算數值假設流場速度，並利用白努利定理計算的理論壓力以及 PINNs 5000次迭代計算分析數值結果，可知選手外側區域壓力值較大，相反地選手彼此相鄰內側區域壓力值較低。

肆、討論

首先討論 COMSOL 和 PINNs 對於單一游泳選手流場之數值模擬分析，觀察 COMSOL 以及 Python 利用 COMSOL 的速度分布現象，使用白努利定理直接計算的數值，以及 PINNs 迭代迴圈計算的結果，可以得知無論選手於起點、中間點和終點處，前方速度都小於後方速度，而壓力則為前方較大 (Li et al., 2022; Daghooghi et al., 2025)。參考相關文獻並且結合所學知識分析，推論為選手前進時，頭部受到水流衝擊產生一停滯壓 (stagnation pressure)，因此前方壓力大於後方壓力，再根據白努利定理可以得知速度和壓力數值呈負相關，因此前方速度小於後方速度 (Marinho et al., 2011; Wei & Mark, 2013)。接著探討選手於泳池中間點的速度場數值，可以得知選手兩側的速度大於其前後速度，觀察流線分布可知選手前後方呈現流線分離，後方也因為流線分離產生渦流，因此前後方速度較小，而選手兩側則因為水流遇到障礙物（選手）而流線匯聚密集，造成流速較大的現象 (Daghooghi et al., 2025; Rodwell et al., 2023)。

其次討論 COMSOL 和 PINNs 對於兩位相鄰游泳選手流場之數值模擬分析，觀察數值結果可以得知內側流場速度大於外側流場，相反地壓力則較小，此現象可由連續方程式得證 (Barbosa et al., 2010)。因流體從原先較大的截面積流場區域（頭部前方），流動至十分狹窄的選手之間流場，在流體守恆下流速必然增加，因此內側流速較大，最後根據白努利定理引出內側壓力較小之結論。此外側壓力較大內側壓力較小之壓力梯度會對選手產生一相對於選手前進方向之橫向吸引力，成為兩位選手向前游泳之干擾力 (Castro et al., 2023; Wei & Mark, 2013)。藉由 PINNs 將物理規律嵌入損失函數的特性，本研究得以在無網格的情況下，

更有效地捕捉此類因截面積改變而產生的複雜流場交互作用 (Anitescu et al., 2023; Cai et al., 2021)。

伍、結論

根據 COMSOL 物理模擬與 PINNs 的數值分析結果，單一選手在蹬牆離開、泳池中央及抵達終點等不同階段，其頭部前方壓力均顯著大於腳部後方壓力 (Li et al., 2022; Daghooghi et al., 2025)。這種源於身體前後顯著壓力梯度的現象即為壓差阻力，是導致游泳選手前進時體能損耗的主因 (Barbosa et al., 2018)。為了在高速移動中達到有效省力，選手在蹬牆出發時應盡可能維持雙手疊掌、上臂伸直緊貼耳側的標準流線型姿勢，這不僅能最小化迎水截面積，更能減少流體撞擊身體產生的停滯壓 (Marinho et al., 2011; Wei & Mark, 2013)。此外透過縮小雙腿踢動的幅度與範圍，可以有效減少尾流區的紊流干擾，進而避免破壞後方壓力的恢復機制，使前後壓差趨於平緩。在裝備應用上，穿戴壓縮型競技泳衣不僅能有效壓制肌肉震動以減少能量耗散，其特殊材質更能誘導表面產生微小渦流，進而延緩邊界層分離現象，從微觀層面降低流體阻力並優化身體的流體動力特徵 (Castro et al., 2023)。

當游泳選手位於泳池中央穩定前進時，流場分布展現出兩側流速達到最大值、壓力降至最低，而頭部前方壓力則達最高點的物理特徵 (Daghooghi et al., 2025)。針對此壓力分佈，選手在實務操作上可採取轉動肩膀的技術策略，藉由身體的律動將主要受壓點由寬闊的正面移轉至壓力相對較小的側面，從而減少正面的迎水阻力 (Barbosa et al., 2010)。配戴前置式呼吸管則能讓選手在不破壞身體對稱性的情況下穩定頭部位置，這對於減少因頭部轉動引發的流場分離至關重要 (Rodwell et al., 2023)。與此同時，維持規律且高頻率的穩定打水不僅是推進力的來源，還可以由動態平衡來強化身體中軸的穩定性，進而抵銷因兩側壓力不均所造成的橫向干擾與晃動 (Wei & Mark, 2013)。

針對兩位游泳選手在相鄰水道並肩前進的情境，由於選手彼此間的流道截面積被迫縮小，依據連續方程式與白努利定理，原本流動的水流在經過此狹窄區域時，流速會因為守恆規律而大幅增加，並隨之產生顯著的低壓區 (Barbosa et al., 2010; Castro et al., 2023)。這種內側低壓與外側高壓所形成的橫向壓力梯度，會對兩名選手產生一種向內的吸引力，若未加以控制，將嚴重影響前進的穩定性引發偏移。選手應主動調整雙手划水的力量分佈，特意增加外側手的划水推力，以反作用力來抵銷向內的橫向吸引力。相對地，在內側划水時則需適度減小力

量，避免進一步加劇內側流場的速度擾動。透過 COMSOL 以及 PINNs 的深度學習模型，本研究能有效驗證這些在受限空間下高維物理問題的計算精確度，為競技游泳提供科學化的對策建議 (Anitescu et al., 2023; Cai et al., 2021)。

陸、實務應用

本研究根據 COMSOL 以及物理神經資訊網路(PINNs)，對於游泳選手於泳池中前進進行流場分析，並且針對選手數量以及於泳池中不同位置設計各種應對策略以提升選手的運動表現。教練以及運動員可參考此研究所提出的策略，進而提升選手於游泳比賽的表現，相關領域研究學者可以參考數值模擬計算的數值和物理現象進一步研究相關科學議題。

引用文獻:

Paytra,S.(2016).Simulation of auto-propulsion mechanism of microorganism inside microchannel. COMSOL Conference.

Chalgham,I.,&Zreid,I.(2018). Simulation of sound wave propagation inside a spherical ball submerged in a pipeline. COMSOL Conference.

López,M.A.,et al.(2020).Finite element model of a helical swimming robot in COMSOL. Proceedings of the COMSOL Conference 2020.

Barnett,N.D., & Gutierrez-Miravete, E.(2011). A study of planning hydrodynamics. Proceedings of the COMSOL Conference 2011 Boston.

J.O. R. Lizarazo,L. A. S. Mejía,M. I. J. Gutierrez, J. A. P. Avella(2016).Flow Distributor Optimization in a Tubular Reactor.

Li, K., et al.(2022). Reconstructing the pressure field around swimming fish using a physics-informed neural network. Journal of Experimental Biology.

Maziar Raissi, Paris Perdikaris, George Em Karniadakis(2017).Physics Informed Deep Learning (Part I): Data-driven Solutions of Nonlinear Partial Differential Equations.

Shengze Cai, Zhiping Mao, Zhicheng Wang, Minglang Yin, George Em Karniadakis (2021).Physics-informed neural networks (PINNs) for fluid mechanics: A review.

Hamidreza Eivazi, Yuning Wang, Ricardo Vinuesa(2022).Physics-informed deep-learning applications to experimental fluid mechanics.

Tiago M. Barbosa, José A. Bragada, Víctor M. Reis, Daniel A. Marinho, Carlos Carvalho, António J. Silva(2010). Energetics and biomechanics as determining factors of swimming performance: Updating the state of the art.

Colin Rodwell, Phanindra Tallapragada(2023).Physics-informed reinforcement learning for motion control of a fish-like swimming robot.

Timothy Wei, Russell Mark(2013). The Fluid Dynamics of Competitive Swimming.

Daniel A Marinho, Tiago M Barbosa, Abel I Rouboa, António J Silva(2011).The Hydrodynamic Study of the Swimming Gliding: a Two-Dimensional Computational Fluid Dynamics (CFD) Analysis.

Cosmin Anitescu, Burak İsmail Ateş, Timon Rabczuk(2023).Physics-Informed Neural Networks: Theory and Applications.

Mohsen Daghooghi, Roopesh Kishan Mallepaddi, Iman Borazjani(2025). Pressure and vorticity scaling in anguilliform and carangiform swimming.

Flávio De Souza Castro, Pedro Figueiredo, Argyris G. Toubekis, Tiago M. Barbosa and Carla McCabe(2023). Editorial: Physiological and biomechanical determinants of swimming performance—volume 2.

自我聲明:

(一)研究倫理:此研究符合1964年赫爾辛基宣言的規範。

(二)致謝:無。

(三)利益衝突:本研究無涉及相關利益衝突。

(四)AI聲明:本研究於研究方法、數值模擬等皆未使用 AI 工具協助，惟使段落語句通順處有使用其協助。